

НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ (GAMASINA) МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ

С.Ж.Федорова

Институт биологии НАН КР

Аннотация. В статье рассматривается разнообразие гамазовых клещей (*Gamasina*), экологически связанных с млекопитающими Чуйской долины на территориях с различной степенью антропогенного воздействия. Представлена зоогеографическая классификация и ландшафтно-географическая характеристика фаунистического комплекса клещей, состоящего из 39 видов, которые объединены в четыре экологических группировки.

Resume. The paper describes a biodiversity of gamasid mites (*Gamasina*), environmentally related to mammals of the Chuy Valley in the territories with varying degrees of anthropogenic influence. Represented the zoogeographical classification and landscape-geographical characteristics of mites complex, consisting of 39 species.

Гамазовые клещи – большая и экологически разнообразная группа членистоногих, входящая в состав отряда Parasitiformes, подотряд Mesostigmata [6,7]. Российскими акарологами рассматриваются как инфраотряд или когорта *Gamasina* [1,3]. В англоязычной литературе гамазид относят к когорте *Gamasina* [17]) или надсемейству *Gamasoidea* [14] надотряда Parasitiformes.

Мировая фауна *Gamasina* насчитывает свыше 5000 видов из них около 1000 – паразитические. Круг хозяев гамазовых клещей составляют насекомые, рептилии, птицы и млекопитающие. В СНГ известно более 20 семейств, около 100 родов и более 500 видов. В Кыргызстане – 18 семейств, 49

родов и 172 вида. Этот список постоянно пополняется новыми описаниями. Значительное биологическое разнообразие, экологическая пластичность обуславливают всесветное распространение этих клещей. Вопросы их систематики, экологии, зоогеографии освещались в работах G. Evans, W.Karg, А.А.Захваткина; Ю.А.Захваткина, Н.Г.Брегетовой, А.А.Земской, М.С. Давыдовой, Н.П.Коралло, Н.А.Никудиной [15,16,6,7,3, 8,5,12,10] и др. В Кыргызстане фауну гамазид исследовали Э.Л.Берендяева [2], К.Ф.Кудрявцева [9], С.К.Сартбаев [11].

Гамазовые клещи имеют в основном эпизоотологическое значение, поскольку ассоциированы обычно с птицами и мелкими

млекопитающими, хотя в природных очагах инфекций могут служить резервуарами возбудителей [13].

В настоящей работе представлены материалы по фауне, экологии, зоогеографии гамазовых клещей млекопитающих Чуйской долины из местообитаний, отличающихся по степени антропогенного воздействия. Территория с наименьшим антропогенным воздействием – Токмакское охотхозяйство, расположенное в 60 км восточнее г.Бишкека. Наибольшая же степень антропогенной нагрузки отмечена в урбосистеме г.Бишкека.

Проанализированы материалы паразитологических сборов с мелких млекопитающих 17 видов трех отрядов: Насекомоядные *Eulipotyphla* (=Insectivora), Рукокрылые *Chiroptera*, Грызуны *Rodentia* за период 1985 – 2015 г.г. Отлов млекопитающих осуществ-

лялся ловушками Геро, живоловками, капканами. Паразитологические исследования проводились по общепринятым методикам. При определении зоогеографической принадлежности клещей руководствовались работами В.Г.Гептнера [4], Н.Г.Брегетовой [3], А.А.Земской [8], Н.А.Никулиной [10], G.Evans, W. Till [15].

Всего в Чуйской долине нами обнаружено 39 видов гамазовых клещей, топически и трофически связанных с млекопитающими (таблица). В естественных биотопах (ТОХ) найдено 33 вида, в г. Бишкеке – 22, общих – 16. Индекс сходства фаун по Жаккару 40,00; таким образом, фауны клещей рассматриваемых регионов достаточно своеобразны. Не все клещи этого фаунистического комплекса являются паразитами животных.

Таблица. Гамазовые клещи (*Gamasina*) млекопитающих Чуйской долины

Виды клещей	Количество видов хозяев		Экологическая группа	Тип питания	Зоогеографическое распространение
	ТОХ	г.Бишкек			
Когорта Gamasina					
Надсем. Veigaiioidea					
Сем. Veigaiiidae					
Род <i>Veigaia</i> Oudemans					
<i>V.nemorensis</i> Koch	4		СВ	ХЩ	К
Род <i>Gamasolaelaps</i> Berlese					
<i>G.excisus</i> Koch	4		СВ	ХЩ	ТПА
Надсем. Rhodacaroida					
Сем. Rhodacaridae					
Род <i>Euryparasitus</i> Oudemans					
<i>E.emarginatus</i> Oudemans	1	3	СВ	ХЩ	ГА
Сем. Aceosejidae					
Род <i>Proctolaelaps</i> Berlese					
<i>P.pygmaeus</i> Muller	3	2	СВ	ХЩ	ГА
Сем. Ameroseiidae					
Род <i>Ameroseius</i> Berlese					
<i>A.eumorphus</i> Bregetova		3	НД	ХЩ, СХ	ГА
<i>A.pavidus</i> Koch		1	НД	ХЩ, СХ	ГА
<i>A.gracilis</i> Halbert		1	НД	ХЩ, СХ	ГА

Надсем. Macrocheloidea					
Род <i>Macrocheles</i> Latreill					
<i>M. decoloratus</i> Koch	2	3	НД	ХЩ, СХ	ТПА
<i>M. glaber</i> Muller	1		НД	ХЩ, СХ	ТПА
Надсем. Laelaptoidea					
Сем. Laelaptidae					
Род <i>Hypoaspis</i> Canestrini					
<i>H. (G.) aculeifer</i> Canestrini	2		НД	СХ, ФГ	ТПА
<i>H. (G.) heselhausi</i> Oudemans	2	2	НД	СХ, ФГ	ТПА
<i>H. (G.) lubrica</i> Oudemans	1	4	НД	СМ	ГА
<i>H. (G.) austriacus</i> Sellnick	1		НД	СМ	ПА
<i>H. (P.) minutissima</i> Evans et Till	1		НД	СМ	ПА
Род <i>Androlaelaps</i> Berlese					
<i>A. casalis</i> Berlese	3	2	НД	СМ	К
<i>A. glasgowi</i> Ewing	7	4	ГНП	СМ, ОГ	К
<i>A. semidesertus</i> Bregetova	2		ГНП	ОГ	ЦА
Род <i>Eulaelaps</i> Berlese					
<i>E. stabularis</i> Koch	6	5	НД	ХЩ, ФГ	К
<i>E. kolpakovae</i> Bregetova	4	4	НД	ХЩ, ФГ	СРМ
Род <i>Laelaps</i> Koch					
<i>L. agilis</i> Koch	3	1	ПП	ОГ	ПА
<i>L. algericus</i> Hirst	4	2	ПП	СМ, ОГ	СРМ
<i>L. hilaris</i> Koch	2	1	ПП	ОГ	ПА
<i>L. multispinosus</i> Banks	1	1	ПП	СМ, ОГ	ГА
<i>L. pavlovskii</i> Zachvatkin	3		ПП	ОГ	МК
Род <i>Hyperlaelaps</i> Zachvatkin					
<i>H. arvalis</i> Zachvatkin	2		ПП	ОГ	ТПА
Сем. Haemogamasidae					
Род <i>Haemogamasus</i> Berlese					
<i>H. ambulans</i> Thorell	2		ГНП	СМ, ОГ	К
<i>H. citelli</i> Bregetova et Nelzina	3	2	НД	СМ, ФГ	ЕС
<i>H. nidi</i> Michael	5		НД	СМ, ФГ	ГА
<i>H. nidiformes</i> Bregetova	2		НД	ХЩ, ФГ	ПА
<i>H. rhombomys</i> Morozova	2	1	НД	СМ, ФГ	ЦА
Род <i>Hirstionyssus</i> Fonseca					
<i>H. sciurinus</i> Hirst			ГНП	ОГ	ПА
<i>H. criceti</i> Sulzer	2	1	ГНП	ОГ	ЕС
<i>H. ellobii</i> Bregetova	1		ГНП	ОГ	ПА
<i>H. eusoricis</i> Bregetova	2	1	ГНП	ОГ	ПА
<i>H. isabellinus</i> Oudemans	1		ГНП	ОГ	ГА
<i>H. latiscutatus</i> Meillo	5		ГНП	ОГ	ПА
<i>H. meridianus</i> Zemskaya	1		ГНП	ОГ	ГА
Сем. Macronyssidae					
Род <i>Macronyssus</i> Kolenati					
<i>M. flavus</i> (Kolenati)		1	ГНП	ОГ	ГА
Род <i>Ornitonyssus</i> Sambon					
<i>O. bacoti</i> Hirst		1	ГНП	ОГ	К

Условные обозначения: СВ – свободноживущие; НД – нидиколы; ГНП – гнездово-норовые паразиты; ПП – постоянные паразиты; ХЩ – хищники; СХ – схизофаги; СМ – нуждающиеся в смешанном питании; ФГ – факультативные гематофаги; ОГ – облигатные гематофаги. ГА – голарктические, ПА – палеарктические, К – космополиты. СРМ – средиземноморские, МК – манчжуро-китайские, ТПА – транспалеарктические, ЦА – центральноазиатские виды.

Связи гамазовых клещей с млекопитающими очень многообразны. Известны разнообразные переходные формы гамазид от хищников и схизофагов до облигатных гематофагов, от свободноживущих до постоянных эктопаразитов птиц и млекопитающих.

По типу питания гамазид можно распределить на хищников, схизофагов (включая копрофагов, некрофагов), нуждающихся в смешанном питании, факультативных и облигатных гематофагов. Учитывая особенности трофических и пространственных связей с хозяевами, мы выделяем следующие экологические группировки гамазовых клещей:

- свободноживущие: обитают в почве, лесной подстилке, в муравейниках, встречаются в норах и гнездах позвоночных животных. По типу питания – хищники, схизофаги;

- нидиколы: постоянные обитатели нор и гнезд позвоночных животных. Хищники, схизофаги, эврифаги, факультативные гематофаги, питающиеся сухой или капельной кровью хозяев. Гематофагия не обязательна для прохождения жизненного цикла;

- гнездово-норовые эктопаразиты – облигатные гематофаги. Развитие происходит в гнезде хозяина, но в жизненном цикле обязательно имеется кровососущая фаза;

- постоянные эктопаразиты позвоночных животных, облигатные гематофаги. Весь жизненный цикл проходит на теле хозяина. У

многих видов прослеживается связь с гнездом хозяина.

Зоогеографическая характеристика гамазовых клещей Чуйской долины

Для зоогеографической классификации гамазовых клещей была использована номенклатура ареалов В.Гептнера [4], которой придерживаются известные акарологи А.А.Земская [8], Н.А.Никулина [10] и др.

Зоогеографическое районирование суши – разделение поверхности Земли на естественные районы по составу населяющего их животного мира (фауны). Большинство видов животных более или менее строго связано с определёнными природными условиями [18].

По присутствию или отсутствию представителей определенных подклассов млекопитающих выделяют три царства: Нотогею (Австралийская область) – имеются яйцекладущие, сумчатые, плацентарных мало; Неогею (Неотропическая область – яйцекладущие отсутствуют) и Арктогею – все остальные области, где есть только плацентарные млекопитающие.

Арктогея – или Голарктическая область, занимает всю Европу, Северную Африку, Азию (кроме территорий, относящихся к Индо-Малайской области, а также почти всю Северную Америку. Ранее эту территорию относили к двум разным областям – Неарктической (Северная Америка) и Палеарктической (Европа и Северная Африка), которые теперь

принято считать отделами Голарктической области.

В Палеарктике совсем нет эндемичных семейств млекопитающих (в других областях есть подобласти с эндемичными семействами). Семейств млекопитающих, свойственных Евразии и Северной Америке, – 15: землеройки, кроты, медведи, куницы, собаки, кошки, белки, бобры, мыши, тушканчики, сеноставки, зайцы, свиньи, олени, полорогие.

В пределах Голарктики выделяют 7 подобластей: общую для обоих материков Арктическую, неарктические – Канадскую, Сноуорскую и палеарктические – Европейско-Сибирскую, Средиземноморскую, Центрально-азиатскую и Манчжуро-Китайскую [4].

Европейско-Сибирская подобласть занимает почти всю Европу, кроме побережья Средиземного моря и большей части Пиренейского, Аппенинского и Балканского полуостровов. Достаточно разнообразна по своим физическим условиям, но в общем ее определяют, как подобласть лесов умеренного и северного типа.

Средиземноморская подобласть ограничена на севере Европейско-Сибирской, а на юге - Африкано-Переднеазиатской подобластями.

Центрально-азиатская подобласть есть страна обширных пустынь и высочайших гор, большое пространство занимают и степи. Фауна

Центральной Азии очень своеобразна. Это объясняется тем, что здесь находится мощный центр видообразования животных.

Манчжуро-Китайская подобласть занимает восток Азии. Сюда относятся также Японские острова. Восточная Азия представляет собой миграционный путь и область смешения палеарктической и индийской фаун. Кроме того, здесь сравнительно полно сохранилась доледниковая фауна Азии.

Распространение паразитических членистоногих в значительной степени обусловлено местообитанием их хозяев. Фауна гамазовых клещей Чуйской долины неоднородна по происхождению (таблица), поскольку неоднородна и фауна их прокормителей.

Как показано на рис.1, фаунистический комплекс гамазид Чуйской долины составляют представители восьми зоогеографических выделов. Наиболее значительны группы голарктов (11 видов, или 27,50%), палеарктов (9 видов, 22,50%), а также космополитов и транспалеарктов (по 6 видов и 15%), объединяющие широко распространенные, полигостальные виды клещей. Центрально-азиатские виды: *A. semidesertus*, специфичный паразит тушканчиков и *H. rhombomys* - паразит песчанок, являются субэндемиками региона. *L. pavlovskii*, паразит полевой мыши (встречается и на других видах мышевидных грызунов) – относится к группе манчжуро-китайских видов.

Рис.1. Зоогеографическая классификация гамазовых клещей Чуйской долины

Ландшафтно – географическая характеристика гамазовых клещей Чуйской долины

Тянь-Шань в пределах Кыргызстана характеризуется разнообразием ландшафтных зон и зональных фаунистических комплексов. Значительную часть территории занимают горы, степи, полупустыни, а также имеются пустыни, луга, леса, лесостепи.

Чуйская долина расположена в поясе полынно-эфемеровой пустыни и степей. В естественных биотопах здесь представлены комплексы животных пустынь, степей, лесов, водоемов и культурного ландшафта. Животные пустынь: желтый суслик, большой и малый тушканчики, серый хомячок, песчанки, корсак. Фауну млекопитающих степей представляют ушастый ёж, белозубка, полевая мышь, полевки, слепушонка, песчанки, шакал. Обитатели леса и лесостепи: ласка, косуля, лесная мышь, полевки, белка. К животным водоемов относятся кутора, ондатра. Для культурного ландшафта характерны серый

хомячок, полевки, домовая мышь, серая крыса, суслики, летучие мыши.

Ландшафты Чуйской долины в настоящее время преобразованы хозяйственной деятельностью. Все удобные для распашки земли освоены под посевы сельскохозяйственных культур. Значительная территория использована под застройку. Эти преобразования ведут к исчезновению местобитаний диких животных, изменяют условия их существования, значительно сокращают их численность.

В состав фаунистического комплекса гамазовых клещей Чуйской долины входят широко распространенные, интразональные виды родов *Veigaiia* Oudemans, *Gamasolaelaps* Berlese, *Euryparasitus* Oudemans, *Ameroseius* Berlese, *Macrocheles* Latreill, *Eulaelaps* Berlese, *Hypoaspis* Canestrini (свободноживущие и нидиколы), поликсенные виды эктопаразитов с высокой экологической пластичностью (*A.casalis*, *A.glasgowi*, *L.algericus*, *H.nidi*).

Многие виды клещей приурочены к определенной ландшафтной зоне, где обитают их хозяева. Это, в основном, моно- и олигостальные виды, являющиеся специфичными паразитами млекопитающих. Так, к лесным и лесостепным можно отнести *L.agilis*, *L.hilaris*, *H.arvalis*, *H.sciurinus*, *H.eusoricis*, *H.nidiformes*.

К степному комплексу относятся *H.criceti*, *H.ellobii*, *H.citelli*, *H.laticutatus*. Пустынные виды клещей паразитируют на млекопитающих аридных зон: *A.semidesertus*, *H.rhombomys*, *H.ellobii*, *H.meridianus*. Синантропными видами гамазид можно считать *O.bacoti* и *L.algericus*, эктопаразитов синантропных грызунов.

Особенности фаунистического комплекса гамазовых клещей на территориях с разной степенью антропогенного воздействия

В естественных биотопах Чуйской долины (ТОХ) гамазовые клещи имеют трофические и топические связи с 14 видами млекопитающих (2 вида – насекомоядные, 12 – грызуны), в г. Бишкеке – с 11 (1 – насекомоядные, 1 – рукокрылые, 9 – грызуны). В ТОХ найдено 33 вида гамазовых клещей, в г.Бишкеке – 22 вида, общих –16.

Установлено, что в городе отсутствуют многие виды свободноживущих клещей – обитателей почвы, лесной подстилки (видимо, это – влияние

накопления в почвенном покрове тяжелых металлов и других загрязнений), а также специфичные паразиты мизантропных млекопитающих (не мирящихся с антропогенным воздействием): *L.pavlovskii*, *H.arvalis*, *H.rhombomys*, *H.isabellinus*, *H.laticutatus*, *H.meridianus*.

В г. Бишкеке обнаружены новые для Чуйской долины виды клещей: *H.sciurinus* и *O.bacoti* – эктопаразиты обыкновенной белки и серой крысы, соответственно, являющихся также новыми для фауны Кыргызстана.

Таким образом, в условиях антропопрессии отмечено значительное (на 35,3%) сокращение видового разнообразия гамазовых клещей.

Литература:

1. *Балашов Ю.С.* Паразитизм клещей и насекомых на наземных позвоночных. СПб.: Наука, 2009. 357 с.
2. *Берендяева Э.Л.* К фауне гамазовых клещей Фрунзенской области // тр. Ср.-Аз. н-исслед.-противочумного ин-та, 1958, в.4. С. 275-277.
3. *Брегетова Н.Г.* Гамазовые клещи (Gamasoidea) / Н.Г.Брегетова // Краткий определитель (Определитель по фауне СССР; № 61). - М.-Л: Изд-во АН СССР, 1956.247 с.
4. *Геттнер В.Г.* Общая зоогеография. М.-Л.: Биомедгиз, 1936. 651 с.
5. *Давыдова М.С, Никольский В.В.* Гамазовые клещи Западной

Сибири. – Новосибирск: Наука, 1986. 123с.

6. *Захваткин А. А.* Исследования по морфологии и постэмбриональному развитию тироглифид. М., 1953.

7. *Захваткин Ю.А.* Акарология – наука о клещах. М.: Либроком, 2012. 192 с.

8. *Земская А.А.* Паразитические гамазовые клещи и их медицинское значение. – М., 1973. 167 с.

9. *Кудрявцева К.Ф.* К фауне гамазовых клещей Иссык-Кульской области// Научная конференция противочумных учреждений Казахстана и Средней Азии. Алма-Ата, 1959. С.53.

10. *Никулина Н.А.* Население гамазовых клещей в природных комплексах России. Дисс... докт. биол.наук. Красноярск, 2007. 298 с.

11. *Сартбаев С.К.* Эктопаразиты грызунов и зайцеобразных Киргизии. Фрунзе: Илим., 1975. 210 с.

12. *Коралло Н.П.* Биоценотические связи гамазовых клещей (Acari: Parasitiformes: Gamasina) с мелкими млекопитающими на Юге Западной Сибири: По материалам Омской области . Дисс. канд.биол. наук. Омск, 2004.- 147 с.

13. *Тагильцев А. А., Тарасевич, Л. Н., Богданов И. И., Якименко В. В.* Изучение членистоногих убежищного комплекса в природных очагах трансмиссивных вирусных инфекций: Руководство по работе в полевых и лабораторных условиях. Томск, 1990. 106 с.

14. *Beaulieu F. et al.* 2011. Superorder Parasitiformes Reuter, 1909. In: Zhang Z.-Q. (ed.) 2011. Animal biodiversity: an outline of

higher-level classification and survey of taxonomic richness. *Zootaxa*, 2011, 3148: 123—128.

15. *Evans G.O., Till W.M.* Mesostigmatic mites of Britain and Ireland (Chelicerata: Acari, Parasitiformes). An introduction to their external morphology and classification. Transaction of the Zoological Society of London, 1979. 35: 139–270.

16. *Karg, W.* Acari (Acarina), Milben. Parasitiformes (Anactinochaeta) Cohors Gamasina Leach, Raubmilben. – Tierwelt Deutschlands, 1993. 59 (2. ed.): 523 pp.

17. *Krantz G.W., Walter D.E.* (Ed.) A manual of Acarology. 3-rd Edition. Texas Tech University Press, Lubbock. 2009. 807 p.

18. <http://geoman.ru/geography/item/f00/s11/e0011300/index.shtml> посещение 14 мая 2019.